

A utilização do pó de vidro como material de restauro

DOI:10.5281/zenodo.13744570

Samara Cunha Almeida¹, Thais Alessandra Bastos Caminha Sanjad², Amanda Monteiro Corrêa Pinto Loureiro³.

¹Graduanda em Conservação e Restauro, FACORE-UFPA, cunhaalmeidasamara@gmail.com

² Doutora em Ciências, Docente PPGAU, PPGPatri, FACORE-UFPA, thais@ufpa.br

³ Doutora em Conservação e Restauro, Docente PPGPatri, FACORE-UFPA, amcp@ufpa.br

Palavras-chave: Pó de vidro, sustentável, restauro.

O vidro é composto principalmente por dióxido de silício (SiO_2) e outros óxidos metálicos. Diversos estudos vêm sendo desenvolvidos visando o reaproveitamento do pó de vidro para a produção de divisórias de paredes, cimento, geopolímeros e outros produtos. Tal alternativa se tornou frequente, devido às políticas ambientais que buscam reduzir o impacto causado pela produção de resíduos do setor industrial e comercial. Entretanto, a reutilização de tais resíduos aplicado ao desenvolvimento de novos materiais no campo da conservação e restauro, ainda necessita de estudos capazes de comprovar sua compatibilidade e eficiência no que se refere à reconstituição volumétrica e acabamentos de materiais vitrocerâmicos. Diante disso, o objetivo deste trabalho é fazer o estudo da aplicabilidade do pó de vidro como material de restauro, a partir da reutilização de materiais descartados oriundos de construções civis. A abordagem metodológica incluiu a pulverização do material coletado e o preparo de misturas de pó de vidro com diferentes materiais e paraloid como aglutinante. Foram preparados quatro conjuntos de amostras; 1) pó de vidro e paraloid diluído em xilol; 2) pó de vidro e paraloid diluído em acetona; 3) pó de vidro, areia e paraloid diluído em xilol; 4) pó de vidro, areia e paraloid diluído em acetona. Os conjuntos 1 e 2 foram produzidos nos traços: 1:1, 1:2 e 1:3, e os conjuntos 3 e 4 nos traços: 1:1:1, 1:1:2. Para verificar cor, brilho e superfície, utilizou-se colorímetro, medidor de brilho e microscópio ótico portátil. Os resultados indicaram que as amostras dos grupos 1 e 3 apresentaram melhores resultados e maior facilidade de preparo, apesar de terem sido observadas algumas alterações morfológicas e cromáticas nas amostras desses grupos.